

ГІБРИДНИЙ АСИМПТОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

З розвитком обчислювальної техніки в останні десятиріччя зросло значення асимптотичних методів, що застосовуються для розв'язання різноманітних задач разом з числовими методами, при цьому доповнюючи один одного. Так, наприклад, в багатьох випадках асимптотичний вираз зручно використовувати як нульове наближення при числових розрахунках. Але найбільш повно взаємозв'язок числових і асимптотичних методів проявляється в тому, що одним з істотних моментів в теорії того чи іншого числового методу є дослідження асимптотичних властивостей деяких рівнянь, які відповідають цьому методу. Так, різницеві схеми для числового розв'язку диференціальних рівнянь містять деякий малий параметр h (крок), і при використанні такої схеми треба бути упевненим, що розв'язок різницевої системи, що відповідає наданій схемі, при достатньо малих h близько до розв'язку вихідного диференціального рівняння. Так само, при регуляризації некоректно поставлених задач вводиться допоміжне рівняння, що містить малий параметр, який регуляризує, і питання полягає у встановленні близькості (що розуміється в деякому певному значенні) розв'язку цього допоміжного рівняння до розв'язку вихідної задачі.

Ідея поєднання асимптотичних методів з числовими покладена і в основу підходу, наведеного в цій дисертаційній роботі. Всі асимптотичні методи мають ряд недоліків, головним із яких є обмежена область застосування асимптотичних розв'язків. При збільшенні малого параметра похибка цих методів різко зростає. Виникає необхідність залучення в розв'язок все більшої кількості членів розвинення, що в більшості випадків істотно збільшує складність обчислень. Саме тому виникає необхідність «поліпшення» наявного асимптотичного розв'язку без залучення більшого числа членів розвинення.

Значна увага в останній час приділяється методам, які дозволяють наближувати точний розв'язок при різних значеннях параметра. Саме до таких підходів можна віднести Паде-апроксимації, зрощування граничних асимптотик, метод ренормалізації та ін. У кожного з цих методів є свої сильні й слабкі сторони.

Ще одним підходом, який «поліпшує» розв'язки, отримані за допомогою методів збурення, є гібридний асимптотичний метод. Він ґрунтується на поєднанні якого-небудь асимптотичного розвинення методу Гальоркіна, і опирається на ідеї, опис яких міститься в працях американських дослідників Гіра та Андерсена. Поєднуючи в собі найкращі сторони методів збурення і методу Гальоркіна, гібридний асимптотичний метод значною мірою компенсує їх недоліки.

Метод Гальоркіна (або метод Бубнова-Гальоркіна) був добре відомий в російській науковій літературі по працях Бубнова і Гальоркіна, в яких цей метод застосовувався до задач пружної рівноваги стрижнів і тонких пластин. Після цього даний підхід був реалізований в працях Дункана (1937 р.), присвячених динаміці авіаційних конструкцій. Після цього Бірклі застосував метод Гальоркіна до розв'язання задачі про нестационарну теплопередачу шляхом розгляду еквівалентного електричного контуру. В наш час існує велика кількість модифікацій методу Гальоркіна. Так, можна виділити метод Гальоркіна з кінцевими елементами, спектральні методи, метод граничних елементів та ін. Велика кількість прикладних задач розв'язується за допомогою методу Гальоркіна. Так, наприклад, цей підхід застосований для інтегрування рівнянь руху аероплана, при розв'язанні інтегральних рівнянь циліндричного і плоского вібраторів. Модифікований метод Гальоркіна на основі методу кінцевих елементів застосований також для моделювання напівпровідникових приладів.

Основним недоліком методу Гальоркіна є складності оптимального вибору базисних функцій, які в більшості випадків вибираються інтуїтивно,

бо алгоритму побудови таких функцій в загальному вигляді не існує. Гібридний асимптотичний метод розв'язує цю проблему, випереджуючи процес оптимізації по методу Гальоркіна знаходженням базисних функцій по одному з асимптотичних методів.

Перша згадка про можливість гібридного підходу міститься в працях Ахмеда Нура і його співавторів стосовно задач нелінійної механіки. Проте в цих працях були використані лише деякі основні принципи. В 1983 році Фінком і Рейнболтом вперше було дано опис гібридного асимптотичного методу з математичного погляду. Найбільш повно і глибоко даний метод дослідили Гір і Андерсен, які застосовували гібридний підхід до різноманітних класів диференціальних рівнянь.

У своїх працях Гір і Андерсен випробували даний метод на деяких простих прикладах, які допускають точний розв'язок, і застосували до ряду прикладних задач. Наприклад, було розглянуто розв'язок задачі визначення енергії негармонічного осцилятора за допомогою гібридного асимптотичного методу. Крайові умови задаються на нескінченності. Також було побудоване гібридне наближення розв'язку диференціального рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами та малим параметром при старшій похідній. Це наближення базується на методі зрощуваних асимптотичних розвинень в поєднанні з методом Гальоркіна. Цим же методом пропонується розв'язання задачі на власні значення і власні функції лінійного диференціального оператора. Незалежна змінна має нескінченні границі варіювання. Також в цій праці пропонується розв'язок задачі визначення частоти простої механічної системи, математична постановка якої зводиться до нелінійного диференціального рівняння з малим параметром, що входить в структуру нелінійного члена. В деяких випадках розв'язання задач математичної фізики зводиться до інтегро-диференціальних рівнянь. Їх розв'язок будується за допомогою гібридного підходу на основі формального асимптотичного розвинення по степенях і

логарифмах малого параметра. Також існує нелінійна задача, яка зводиться до рівняння Рейнольдса для ковзної опори. Гібридний розв'язок будується на основі методу зрощуваних асимптотичних розвинень, одержаних для малого і великого значень параметра. Гібридний розв'язок задач, які зводяться до лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними, будується на основі спеціально підібраних асимптотичних функцій.

У всіх випадках одержані результати досить точно сходяться з результатами чисельних методів. Проте треба відзначити наступне. Гібридний метод на основі формального асимптотичного розвинення дає прийнятні результати лише при невеликих значеннях параметра. Використання гібридного підходу на основі методу зрощуваних асимптотичних розвинень ускладнено через труднощі знаходження асимптотичних функцій і потребує додаткового аналізу диференціального рівняння.

Особливий інтерес для розв'язання крайових задач механіки деформівного твердого тіла становлять диференціальні рівняння з параметром при старшій похідній. При цьому параметр може входити в рівняння з самого початку або вводиться штучно. Наприклад, малими параметрами в теорії оболонок можуть виступати такі величини, як відношення товщини оболонки до радіуса, відношення нормального прогину до радіуса, відношення згинних жорсткостей конструктивно-ортотропної оболонки. Параметр також може характеризувати малий відхил вихідної області від кругової, вихідної змінної товщини від постійної та т.ін.

Методом, який досить часто використовують для розв'язання таких задач у випадку, коли параметр малий, є метод фазних інтегралів. Але на практиці досить часто бувають випадки, коли деякий параметр може бути як малим, так і великим.

Тому виникла ідея поєднання достатньо вивченого методу ВКБ з методом Гальоркіна, яка обговорюється у курсі лекцій. Метод фазних

інтегралів дозволяє уловити структуру розв'язку, і тим самим, вигляд апроксимаційних функцій в методі Бубнова-Гальоркіна. Використання критерію ортогональності дозволяє значно «поліпшити» ВКБ-розв'язок тоді, коли параметр перестає бути малим. Одержане таким чином гібридне ВКБ-Гальоркін наближення значно розширює область застосування методу фазних інтегралів.

Багато сучасних наукових теорій будується за допомогою асимптотичних підходів, які дозволяють проникнути в суть явищ, спростити завдання і створити єдиний підхід до їх розв'язання. Тому розширення області застосування асимптотичних методів є одним з найважливіших завдань сучасної асимптотичної теорії.

Гібридний ВКБ-Гальоркін метод, завдяки поєднанню в собі методу фазних інтегралів і методу Бубнова-Гальоркіна, дозволяє будувати розв'язок крайових задач механіки деформівного твердого тіла, що зводяться до лінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами, на широкому інтервалі зміни параметра.